

КОРМЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ПРЕДНЕРЕСТОВЫЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ**Н.Ж.Сейтова, Л.Т.Амирова, Б.А.Джумабаев**Самаркандский государственный ветеринарный медицинский университет
животноводства и биотехнологии, Нукусский филиал

Аннотация: Прудовое рыбоводство как традиционная форма ведения рыбного хозяйства - один из источников поступления товарной продукции в виде живой и парной рыбы. В данной статье рассматриваются кормление производителей в преднерестовый и летний периоды.

Ключевые слова: рыба, производители, двухразовое кормление, интенсивное кормление, гемоглобин, самка, комбикорм, нормы кормления.

Производители начинают питаться зоопланктоном, бентосом, детритом ранней весной, находясь еще в зимовальных прудах, при температуре воды

7-8°C. Подкормку производителей кормосмесями следует начинать сразу же после весенней бонитировки и размещения их в пруды для преднерестового содержания.

Кормить производителей можно как гранулированным комбикормом так и рассыпным кормом в тестообразном виде. Суточная масса скармливаемого корма при температуре воды 11-12°C должна составлять 0,5-1% от массы производителей. При повышении температуры воды до 18-20°C суточную норму корма увеличивают до 1,5-3%. Сначала рыб кормят один раз в день, а в период активного потребления корма (при прогреве воды до 17-18°C) применяют двухразовое кормление.

Кормовые точки в прудах для преднерестового содержания устанавливают в хорошо прогреваемых солнцем участках из расчета одно кормовое место на 10-20 производителей.[4]

Интенсивное кормление производителей высококачественными кормами обеспечивает хорошее физиологическое состояние рыб, ускоряет их созревание и благоприятно сказывается на качестве потомства. У производителей при хороших условиях кормления за преднерестовый период увеличивается масса тела, повышается содержание в крови гемоглобина и сывороточного белка. У самок за преднерестовый период возрастает средняя масса икринок, повышается содержание в них питательных

веществ. Самцы при интенсивном питании продуцируют более качественную сперму.

Недостаточное кормление производителей в преднерестовый период может привести к повышенному их отходу во время нерестовой кампании и в период посленерестового содержания в летних прудах.[5]

В летних маточных прудах производителей начинают кормить сразу же после пересадки первых партий самок и самцов, участвовавших в нерестовой кампании. Самцов в летний период кормят из расчета планового прироста 800-1000 г. Самкам дают корм не только на прирост (800-1000 г), но и на потерю массы в преднерестовый и нерестовый периоды (1000-1500 г). Таким образом, общий прирост самок должен составлять 1800-2500 г. Для обеспечения этого прироста, при температуре воды 20°C и выше, самкам дают комбикорм из расчёта 4- 5% от их массы, самцам 2,5-4%. Полную суточную норму корма дают производителям при температуре воды 20°C и выше. Кроме соответствующего уровня кормления, быстрому восстановлению живой массы, потерянной производителями за зимний, преднерестовый и нерестовый периоды, помогают хороший гидрохимический режим прудов и наличие естественной кормовой базы. Чтобы поддержать на высоком уровне естественную кормовую базу и качество гидрохимического режима воды, летние маточные пруды удобряют аммиачной селитрой и суперфосфатом в начале заполнения, а затем в течение всего сезона - по потребности

Большое значение для сохранения нормативной живой массы производителей имеет поддерживающее кормление. Особенно важную роль оно имеет в осенний период, когда температура воды понижается до 11-13°C и прирост рыб прекращается. Поддерживающее питание (1,0-1,5% от массы тела рыб) позволяет сохранить массу и хорошее физиологическое состояние идущих на зимовку производителей. При температуре воды 10-11°C кормление рыбы прекращают.

При благоприятных температурном, гидрохимическом и гидробиологическом режимах затраты корма за сезон на единицу прироста производителей составляют 8,0-9,0 ед.

При соблюдении нормативной плотности посадки племенных рыб соответствующие нормы кормления позволяют в хозяйствах I-III рыбоводных зон при 80-90 днях кормления устойчиво получать плановый прирост производителей.

Литература

1. Аманов А. А. Экология рыб водоемов юга Узбекистана и сопредельных республик. Таш.фан.1985г.

2. Камилов Г.К. Рыбы и биологические основы рыбохоз-ного основания водохранилищ Узбекистана Таш.фан 1973-2
3. Арыстанов Е.А. Фауна партеней и личинок трематод моллюсков дельты Амударьи и юга-Аральского моря-Таш фан 1986г.
4. Матжанов Х.К. Орел М.М. Матжанов Т.К. Рекомендации по перспективных для водоемов Южного Приаралья технологиям аквакультуры с учетом их эколого-биотических параметров. Нукус-2020г с25-26.
5. В.И.Крюков, Ю.А.Музалевская, П.А.Юшков Рыболовство. Разведение карпа заводским способом. Учебно-методическое пособие. Орёл. Издательство А.Воробьева 2007-44с

